

DENGUE

Previna-se!
Informação salva vidas.

**Todos contra o
Aedes aegypti!**

O QUE É DENGUE?

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. Pode causar desde sintomas leves até formas graves.

VOCÊ SABIA?

Aedes aegypti também transmite Zika, Chikungunya e Febre Amarela urbana. Um único mosquito pode infectar várias pessoas.

Ele se reproduz em apenas 7 dias em qualquer recipiente com água parada.

CRIADOUROS COMUNS

- Vasos de plantas com água
- Pneus velhos
- Garrafas e latas
- Calhas entupidas
- Tampas de garrafa
- Bandejas de ar-condicionado
- Lixo a céu aberto

CICLO DO MOSQUITO

O ciclo do *Aedes aegypti* dura de 7 a 10 dias. A fêmea deposita ovos em água parada limpa. Os ovos podem resistir até 1 ano em ambiente seco.

DADOS IMPORTANTES

- Existem 4 sorotipos do vírus
- Quem já teve pode pegar novamente
- A segunda infecção tende a ser mais grave
- O mosquito pica principalmente de dia
- Brasil é um dos países mais afetados

SINTOMAS

- Febre alta (acima de 38°C)
- Dor de cabeça intensa
- Dor atrás dos olhos
- Dores no corpo e articulações
- Manchas vermelhas na pele
- Náuseas e vômitos
- Cansaço intenso

SINAIS DE ALERTA

- Dor abdominal intensa
- Vômitos persistentes
- Sangramento de mucosas
- Queda brusca de temperatura
- Tontura ou desmaio
- Acúmulo de líquidos

TRATAMENTO

Não existe tratamento específico para dengue. O cuidado é baseado no alívio dos sintomas:

- Hidratação intensa (água, sucos...)
- Repouso absoluto
- Compressas frias
- Alimentação leve
- Acompanhamento médico

NÃO tome aspirina ou anti-inflamatórios!
Eles aumentam o risco de hemorragia.

Procure atendimento médico imediatamente se houver sangramento!

MITOS E VERDADES

"Dengue só pega uma vez"

MITO - São 4 sorotipos diferentes

"Água suja cria mosquito"

MITO - Ele prefere água limpa e parada

"Repelente ajuda na prevenção"

VERDADE - Use diariamente

"Dengue pode matar"

VERDADE - Formas graves são fatais

PREVENÇÃO

- Elimine água parada
- Mantenha caixas d'água tampadas
- Coloque areia nos pratos de vasos
- Use repelente diariamente
- Instale telas nas janelas

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329943>

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Ana Paula Lourenço Marra
Artur Rodrigues de Oliveira Campos
Carolina Queiroz Bernardes
Geovanne D'Alfonso Júnior
Giovana Andrade Macedo
Laura Macedo de Queiroz Franco

ORIENTADORES

Me. Everton Edjar Atadeu da Silva
Dra. Natália de Fátima Gonçalves Amâncio
Me. Maria Beatriz Devoti Vilela
Me. Meire de Deus Vieira Santos
Dra. Priscila Capelari Orsolin

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA NA ELABORAÇÃO DESSA CARTILHA ATRAVÉS DO QR-CODE

